
**SISTEMATIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS:
FORTALECENDO IDENTIDADES NA CADEIA PÚBLICA FEMININA
DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA (PR)**

DOI: 10.5281/zenodo.14864870

Isadora Francisca Moura Doi¹

¹ Psicologia – Universidade Estadual de Londrina
isadora.mouradoi@uel.br

Caroline de Oliveira Costa²

² Artes Visuais – Universidade Estadual de Londrina
caroline.oliveira@uel.br

Sandra Barbosa de Souza³

³ Pedagogia – Universidade Estadual de Londrina
sandra.barbosa@uel.br

Larissa Cristina Figueiredo Ramiro⁴

⁴ Mestrado em Geografia – Universidade Estadual de Londrina
larissafig97@gmail.com

Nathália Torresin de Carvalho⁵

⁵ Mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais – Universidade Estadual de Londrina
nathalia.torresin@uel.br

AT06: Educação e inclusão social.

Introdução: O projeto “Grades em Transgressão: novos horizontes de inclusão e inovação social para mulheres”, vinculado à Universidade Estadual de Londrina (UEL), visa promover a reintegração social de mulheres privadas de liberdade por meio de atividades educacionais e culturais. Realizado entre setembro de 2023 e agosto de 2024, o projeto almeja a transformação das participantes por meio da educação, com o intuito de contribuir para a redução da reincidência criminal e promover a dignidade humana, igualdade de gênero e empoderamento feminino. A partir disso, documentou-se o *ebook* “Grades em Transgressão: Oficinas Pedagógicas para Mulheres em Situação de Privação de Liberdade”, que reúne práticas pedagógicas voltadas ao fortalecimento de vínculos, conscientização política, desenvolvimento cultural e promoção de direitos humanos. **Objetivos:** A construção do *ebook* objetiva sistematizar e disseminar as metodologias e os resultados do projeto, alcançando tanto a comunidade acadêmica quanto profissionais envolvidos na ressocialização de mulheres encarceradas e a sociedade em geral, contribuindo para a desmistificação de preconceitos sobre pessoas privadas de liberdade. Além disso, o material visa compartilhar práticas inovadoras que podem ser replicadas por outras instituições, promovendo a inclusão social e a reintegração das mulheres no contexto pós-penal, com foco na educação como ferramenta transformadora. **Metodologia:** Adotou-se uma metodologia participativa e colaborativa, envolvendo a constante interação entre as mulheres privadas de liberdade e as acadêmicas da UEL. Ao todo foram realizadas quinze oficinas que ocorreram quinzenalmente, estas abordaram quatro temas

principais: 1) Fortalecimento de vínculos, 2) Arte, sensibilidades e perspectivas críticas, 3) Reflexões políticas sobre as experiências de vida, e 4) Cultura e confraternização. As atividades foram adaptadas às necessidades e interesses das participantes, permitindo uma abordagem sensível ao contexto prisional, estimulando assim a reflexão, o empoderamento e o desenvolvimento pessoal e social das mulheres, com atividades que promovem a conscientização política, a identidade cultural e o fortalecimento da autoestima. **Resultados:** Os resultados indicam que as iniciativas desempenharam um papel significativo na criação de uma rede de apoio entre as participantes, além de fomentar o fortalecimento da autoestima e a melhoria das habilidades de enfrentamento das dificuldades impostas pela privação de liberdade. A metodologia aplicada facilitou a expressão de questões sociais e culturais relevantes, permitindo que as mulheres compartilhassem experiências e refletissem sobre suas vivências. O *ebook* consolidou essas práticas pedagógicas e se mostrou uma ferramenta para disseminar as experiências vivenciadas, impactando positivamente a compreensão do papel da educação na ressocialização de mulheres encarceradas. **Conclusão:** Conclui-se que a produção realizada representa uma fase importante na sistematização das práticas do projeto, oferecendo um modelo de inspiração que pode ser adaptado a outros contextos prisionais e de institucionalização. A implementação de oficinas com temas como identidade, cultura e política foi fundamental para fortalecer os vínculos entre as participantes, ressignificar histórias visando a reconstrução de suas identidades bem como o desenvolvimento de novas perspectivas para o futuro. O projeto demonstrou que a educação é uma ferramenta essencial para uma justiça mais humana, além de o livro digital oferecer um recurso valioso para a disseminação dessas práticas em outros contextos.

Palavras-chave: Educação; Inclusão social; Reinserção social; UEL.

Agradecimentos e financiamento

As autoras agradecem ao Fundo Paraná - Programa Universidade Sem Fronteiras (USF/SETI) pelo suporte e financiamento concedido através do Projeto de Extensão “Grades em Transgressão - consolidação e ampliação: novos horizontes de inclusão e inovação social para mulheres”, vinculado à Universidade Estadual de Londrina pelo Termo de Cooperação N.213/24. Este apoio foi fundamental para a execução desta pesquisa.